

IJTIMOY PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISH USULLARI GLOBAL OLAMDAGI RUHIY SALOMATLIK: MUOMMOLAR VA YECHIMLAR

G'ulomjonova A. T.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy psixologik yordam shaxslarning ruhiy holati, hissiy holati, shaxsdagi stress, depressiya, zo'ravonlik, nizolar kabi psixologik qiyinchiliklar bilan kurashishda yordam berishga qaratilgan faoliyat hisoblanadi. Ijtimoiy psixologik yordamning turli shakllari mavjud bo'lib, psixologik konsultatsiya, terapiya, moslashuvchanlikni oshirish, stressni yengish, qo'llab-quvvatlash shular jumlasidandir. Ijtimoiy psixologik yordam psixologlar, psixoterapevtlar va ijtimoiy ishchilar tomonidan ko'rsatiladi. Ijtimoiy psixologik yordam ruhiy tushkinlikka tushgan shaxslarga, zo'ravonlik qurboni bo'lgan shaxslarga, nizolarga uchragan shaxslarga va qiyin hayotiy vaziyatga tushgan shaxslarga ko'rsatiladi.[2]

Ijtimoiy psixologik yordamning turlari mavjud bo'lib, ularga, psixologik maslahat, diagnostika, profilaktika, reabilitatsiya, korreksiya, trening kabilarni misol qilishimiz mumkin. Ushbu turlarni turli xil olimlar tadqiq qilishdi. Shuning uchun ushbu turlarning har biriga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir.

Psixologik maslahat zamonaviy psixologiyaning amaliy sohasidir. Psixologiya fani tizimida uning vazifasi ruhiy va somatik jihatdan sog'lom odamlarga o'z muommolariga duch kelgan vaziyatlarda, psixologik yordam ko'rsatishning nazariy asoslari va amaliy dasturlarini ishlab chiqishdir.

Keyingi yordam turi bu psixoprofilaktika bo'lib, psixologik muommolarni keltirib chiqaruvchi omillar va shart sharoitlarning oldini olish, hamda ularni bartaraf etishga doir chora-tadbirlar hisoblanadi. Psixoprofilaktika fan sifatida 20- asr o'rtalarida profilaktik tibbiyot va tibbiy psixologiya negizida shakllandi. Psixoprofilaktika birlamchi va ikkilamchi turlari mavjud bo'lib, birlamchi psixoprofilaktika aholining sog'lom qatlami orasida psixogen omillarning oldini olish bilan shug'ullanadi. Ikkilamchi psixoprofilaktika mavjud turli kasalliklarning avj olib ketishini oldini olish uchun qo'llanadigan profilaktik uslublar majmuasi hisoblanadi. [3]

Psixologik ko'rik shaxsning normal hayot kechirishiga xalal beruvchi, uning xulq-atvoriga va boshqa shaxslar bilan o'zaro munosabatlariga salbiy ta'sir qiluvchi muammolarni aniqlash, shaxsga ko'rsatilishi kerak bo'lgan psixologik yordamning turini, shaklini, hajmini va muddatlarini belgilash uchun zarur bo'lgan xususiyatlarni baholash maqsadida o'tkaziladi.

Psixologik reabilitatsiya shaxsning ijtimoiy funksiyalarini tiklashga qaratilgan bo‘lib, shaxs psixik, emotsional yoki ijtimoiy sohalarida zararlangan, muommoga uchragan shaxslarga yordam berish orqali ruhiy holatni tiklash, ijtimoiy hayotga qayta moslashtirishga qaratilgan psixologik yordam tizimidir.

Psixologik korreksiya shaxsning psixologik muommolarga olib keluvchi o‘ziga xos shaxsiy xususiyatlari va xulq-atvorini tuzatishga, o‘zgartirishga qaratilgan tadbirlar majmuidan iborat.

Ushbu ijtimoiy yordamlar bilan bir qatorda treninglardan ham foydalanish hozirgi kunga kelib rivojlanib bormoqda. Psixologik trening insonda shaxsiy rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan muayyan ko‘nikmalarni, xulq-atvorni yoki psixologiya sohasiga taalluqli yangi bilimlarni shakllantirishga yoki uni krizisli ya‘ni, tang vaziyatlardan chiqarishga, shuningdek shaxsning ma‘naviy kamol topishini psixologik jihatdan qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan tadbirlardan, shu jumladan mashg‘ulotlardan iborat bo‘ladi.⁹

Psixologik trening shaxsning ruhiy holatini, muomala ma‘daniyatini, o‘zini anglash va boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus interaktiv mashg‘ulotlar tizimidir. U odatda kichik guruhlarda o‘tkaziladi va amaliy psixologiya, psixoterapiya, kadrlar tayyorlash, shaxs bilan ishlash, sotsial jamoaga qo‘shilishda qo‘llaniladi. Shuningdek, trening stressga bardoshlilikni oshirish, muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish, o‘z-o‘zini anglash, jamiyatda va ijtimoiylashuvda shaxslararo munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan. Darhaqiqat, trening shaxsning o‘zigagina ta‘sir qilib qolmay, balki, shaxslararo munosabatlarda shaxsning atrofidagi jamoalarga ham va jamoa bilan ishlashga ham ta‘sir qiladi. [1]

Xulosa o‘rnida ta‘kidlash joizki, ijtimoiy-psixologik yordam qiyin hayotiy vaziyatlarga tushgan, psixologik, ijtimoiy yordamga muhtoj bo‘lgan insonlarga ko‘rsatiladi. Yordamni tashkil etish va uning samarali amalga oshirilishi shaxs uchun juda muhim hisoblanadi. Ijtimoiy-psixologik yordam tashkil etish jarayonida to‘g‘ri yordam turini tanlay bilish, to‘g‘ri diagnoz qo‘yish va shaxsga tadbiq qilish ushbu yordamning amalga oshiruvchisi uchun asosiy vazifa hisoblanadi. Ushbu yordamni, psixolog, pedagog, ijtimoiy hodim kabi insonlar tashkil eta oladilar. Ijtimoiy psixologik yordam hozirgi vaqtda ko‘plab shaxslarga qo‘llanilib, o‘z samarasini bermoqda. Har bir yordamga muhtoj insonga ijtimoiy-psixologik yordam ko‘rsatish muhim ahamiyat kasb etadi.

⁹ O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Aholiga psixologik yordam ko‘rsatish to‘g‘risida” Qonunchilik palatasi tomonidan 23-iyul 2024-yilda qabul qilingan. Senat tomonidan 20-sentabr 2024-yilda ma‘qullangan. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 05.11.2024 yildagi O‘RQ-989-son. <https://lex.uz/en/docs/-7196808>

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni “Aholiga psixologik yordam ko‘rsatish to‘g‘risida” Qonunchilik palatasi tomonidan 23-iyul 2024-yilda qabul qilingan. Senat tomonidan 20-sentabr 2024-yilda ma’qullangan. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 05.11.2024 yildagi O‘RQ-989-son. <https://lex.uz/en/docs/-7196808>
2. Ismoilova N. Ijtimoiy Psixologiya. — Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2013. — 168 c.
3. Ibodullayev Z. Tibbiyot psixologiyasi. — Toshkent: Darslik, 2019. — 494 c.